

Apriorismi: Tertulliano su Tiberio e Gesù

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino

Si discute di quanto affermato da Tertulliano, ossia che Tiberio avesse proposto al Senato di accogliere Gesù nel pantheon romano. Lo scopo è mostrare come un dato contenuto in letteratura, venga da taluni scartato, virando verso un apriorismo.

Torino, 4 Aprile 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3739804

Durante una discussione sugli apriorismi [1], mi è stato segnalato un riferimento molto importante ad un legame diretto tra Tiberio e Gesù. E' ben noto che un legame indiretto esiste, in quanto il regno di Tiberio durò dal 14 al 37 AD, e la morte di Gesù avvenne sotto Ponzio Pilato. I quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli, Giuseppe Flavio e lo storico romano Tacito sono concordi nel porre la morte di Gesù sotto l'amministrazione della Giudea da parte di Ponzio Pilato. L'incarico di Pilato è datato tra il 26 e il 36 AD (o inizio del 37) [2]. Secondo quanto scritto da Flavio Giuseppe, Pilato tentò la romanizzazione della provincia romana della Giudea senza successo, e provò a costruire un acquedotto con le donazioni fatte al Tempio. Ponzio Pilato venne destituito dal governatore della Siria, Lucio Vitellio, a causa della dura repressione con cui aveva punito una rivolta dei Samaritani. L'imperatore Caligola finì col mandare Pilato in Gallia (37–41), sempre secondo quanto detto da Flavio Giuseppe.

Ora, il legame diretto tra Tiberio e Gesù è il seguente. Tertulliano (155 circa – 230 circa) accenna nell'Apologetico al fatto che l'imperatore Tiberio avrebbe proposto al senato romano di riconoscere Gesù come dio. I romani erano soliti incorporare nel loro pantheon le divinità dei popoli da loro sottomessi. La proposta fu respinta e questo costituì la base giuridica per le successive persecuzioni dei cristiani, seguaci di un "culto illecito". Quindi, da quanto afferma Tertulliano, Tiberio avrebbe voluto introdurre Gesù nel pantheon romano.

Ci si può chiedere come abbia fatto Tertulliano ad apprendere questo fatto, dato che non era un contemporaneo agli avvenimenti. Esistevano degli archivi con resoconti di ciò che era avvenuto a Roma. Uno di questi archivi conteneva gli Acta Diurna Populi Romani, resoconti autorizzati e ufficiali degli eventi accaduti a Roma. I suoi contenuti erano in parte documenti ufficiali, come notizie giudiziarie, decreti imperiali, del Senato romano e dei magistrati, e in parte documenti relativi ai privati come gli annunci di nascita, di matrimonio e di morte.

L'istituzione di questi resoconti è attribuita a Giulio Cesare, che ne dispose la tenuta e la pubblicazione a cura di pubblici ufficiali, nel 59 a.C., secondo quanto detto da Svetonio, nella Vita di Cesare, 20: "Inito honore primus omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur" [3]. Gli Acta venivano stilati giorno per giorno ed esposti in luogo pubblico. Dopo essere rimasti in visione per un tempo stabilito, venivano rimossi per

essere conservati insieme ad altri documenti pubblici in un archivio, per future consultazioni. La pubblicazione degli Acta continuò almeno fino alla fondazione di Costantinopoli (330 AD). Di essi non è sopravvissuto alcun frammento autentico.

E' quindi ben possibile che Tertulliano avesse letto della proposta di Tiberio al senato negli archivi romani. Se si accetta l'affermazione dello scrittore romano, quanto da lui riferito è una prova relativa al Gesù storico.

Però, ecco cosa si trova in [4]. "Non tutti gli storici sono concordi nel ritenere attendibile la notizia poiché secondo loro potrebbe essere stata o inventata dallo stesso Tertulliano o alterata successivamente". Ma si dice anche che secondo Edoardo Volterra, Tertulliano non aveva alcun interesse a inventare un tal senatoconsulto [5]. Ecco che cosa troviamo detto in [6].

"E' verosimile questa cronaca fatta da Tertulliano verso il 197 d.C., cronaca poi confermata da Eusebio di Cesarea, Girolamo e Orosio? Sì, è attendibile per un motivo molto convincente spiegato dallo storico Edoardo Volterra: Tertulliano era un cristiano del II secolo, un giurista che scriveva in anni di persecuzione anticristiane, egli non aveva alcun interesse a inventare l'esistenza di un senatoconsulto che aveva dichiarato il cristianesimo una superstitione illecita. Anzi, aveva l'interesse opposto. Proprio l'esistenza di quel senatoconsulto infatti rendeva legali le persecuzioni contro i cristiani."

Dal Rif.6 vediamo che Tertulliano era un giurista: a maggior ragione quindi egli aveva interesse specifico ad accedere agli archivi dove poteva leggere i senatoconsulti. In questi archivi, egli poteva trovare quello che i governatori erano obbligati a riferire al senato, e quindi aveva proprio la possibilità di poter profferire l'affermazione che Tiberio era a conoscenza di Gesù e del suo processo.

Ecco ancora cosa dice Paolo Mieli in [7] (si veda anche [8]). "Secondo l'Apologeticum del cartaginese Tertulliano (155-230), l'imperatore Tiberio avrebbe ricevuto da Ponzio Pilato una relazione quasi rivoluzionaria in margine proprio al processo a Gesù. Pilato che, secondo Tertulliano, «già nel suo intimo era divenuto cristiano», avrebbe spiegato all'imperatore che i seguaci di Gesù non avevano, a differenza dei giudei, atteggiamenti antiromani e lo esortava, di conseguenza, a sottoporre al Senato un parere di legittimità a favore del nuovo culto. Tiberio avrebbe fatto sua l'iniziativa suggerita da Pilato, ma il Senato avrebbe respinto la proposta, ritardando di due secoli e mezzo la conciliazione di Roma con il cristianesimo. Una grande quantità di storici ha preso le distanze da questa ricostruzione ritenendola «inficiata da una finalità apologetica». Ma altri si sono spesi a favore della credibilità di queste tesi: Giovanni Papini, Luigi Pareti, Carlo Cecchelli, Edoardo Volterra e, in modo assai argomentato, in I cristiani e l'impero romano (Jaca Book), Marta Sordi" [9].

Ecco che cosa dice Tertulliano [10-14].

[1] Ut de origine aliquid retractemus eiusmodi legum, vetus erat decretum, ne qui deus ab imperatore consecraretur nisi a senatu probatus. Scit M. Aemilius de deo suo Alburno. Facit et hoc ad causam nostram, quod apud vos de humano arbitratu divinitas pensatur. Nisi homini deus placuerit, deus non erit; homo iam deo propitius esse debet. [2] Tiberius ergo, cuius tempore nomen Christianum in saeculum introivit, adnuntiatum sibi ex Syria Palaestina, quod illic veritatem ipsius divinitatis revelaverat, detulit ad senatum cum praerogativa suffragii sui. Senatus, quia non ipse probaverat, respuit; Caesar in sententia mansit, comminatus periculum accusatoribus Christianorum. [3] Consulite commentarios vestros; illic reperietis primum Neronem in hanc sectam cum maxime Romae orientem Caesariano gladio ferocisse. Sed tali dedicatore damnationis nostrae etiam gloriamur. Qui enim scit illum, intellegere potest non nisi grande aliquod bonum a Nerone damnatum. [4] Temptaverat et Domitianus, portio Neronis de crudelitate; sed, qua et homo, facile coeptum repressit, restitutis etiam quos relegaverat. Tales semper nobis insecutores, iniusti, impii, turpes, quos et ipsi damnare consuevit, a quibus damnatos restituere soliti estis.

In sostanza c'è chi accetta il passo di Tertulliano come storico e chi lo considera come una favola (come spiegato in [15] a proposito di [16]). E questo caso può diventare un esempio di apriorismo. Chi vuole negare la storicità di Gesù, definisce le parole di Tertulliano come una favola, o anche una manipolazione ad opera di copisti successivi. Ed è soprattutto in questa negazione, che ci troviamo di fronte a un modo di ragionare "a priori".

Usiamo quanto detto dall'Enciclopedia Treccani per illustrare il significato della locuzione "a priori". E' un termine della filosofia (opposto al termine a posteriori), usato in riferimento ad argomentazioni, affermazioni, giudizi non ricavati dall'esperienza ma formulati dalla ragione, deducendo dai principi le conseguenze, dagli universali i particolari, dalle cause gli effetti. Per estensione, nell'uso comune, affermare, giudicare a priori, in astratto, senza probanti elementi che diano validità all'affermazione o al giudizio, e quindi, spesso, in base a preconetti. In sostanza l'apriorismo è una indagine o ricerca filosofica che prescinde da dati sperimentali. E può finire con l'essere una rigida presa di posizione, non suffragata da dati di fatto.

Per esempio, come possiamo dire con certezza che il passo di Tertulliano sia stato modificato successivamente dagli amanuensi? Chi afferma questo deve considerare che l'affermazione "gli amanuensi modificano i testi" dovrebbe allora essere applicabile a qualsiasi opera antica. Non possiamo limitarci solo a Tertulliano. E se si pensa solo a Tertulliano, la prova della modifica del testo, che non può essere una prova fisica, finisce col basarsi solo su supposizioni preconette.

Come notato da Omini [1], un problema ulteriore esiste nel ragionamento "a priori", ed è quello che l'apriorismo non è biunivoco. Per essere biunivoco, il giudizio "a priori" dovrebbe valere sia per chi sostiene come vere le parole di Tertulliano, sia per chi le ritiene delle favole. Ossia, se l'apriorismo vale per un soggetto, deve valere nella stessa misura per il soggetto che propone una tesi opposta. Purtroppo capita che un apriorista, ossia una persona che sentenzia e giudica a priori, finisca col ritenere solo la propria tesi come quella valida. E' quindi un processo univoco, poiché l'apriorista, per definizione, considera il suo pensiero come quello valido a priori. Tutti gli altri hanno torto. L'apriorista troverà solo le prove a suo favore, e quelle che sono contrarie alla sua tesi le scarcerà. Anzi, se gli si obietta qualcosa, anche in modo palesemente fondato, l'apriorista ribatterà trovando argomentazioni cavillose per opporsi alla critica. Ed inoltre pretenderà che la sua argomentazione sia un esempio di dialettica.

La differenza che c'è tra le scienze esatte e quanto può essere fatto su un caso come questo, il passo di Tertulliano si intende, è enorme. Il passo di Tertulliano non viene trattato come un dato sperimentale. Quindi, tutto quello che si trova è teoria, ma non possiamo provarla con un conseguente dato sperimentale. Nel caso specifico, il dato sperimentale sarebbe trovare un manoscritto dell'epoca di Tertulliano. E questo non basterebbe ancora, perché ci potrebbe sempre essere qualcuno che direbbe: Tertulliano ha inventato tutto. L'affermazione sarebbe fatta su basi aprioristiche, ma il suo valore in senso scientifico sarebbe nullo. Oppure sarebbe esattamente uguale ad una affermazione che dice che Tertulliano ha detto il vero.

Ringraziamenti

L'autrice ringrazia il Professor Marco Omini per averle segnalato il passo di Tertulliano e per la discussione in merito agli apriorismi.

References

[1] Marco Omini, discussione privata.

[2] John Paul Meier (2017). Un ebreo marginale. Ripensare il Gesù storico, Queriniana.

- [3] [http://www.progettovidio.it/dettagli1.asp?id=842&opera=Vita%20dei%20Cesari&libro=Libro%20I%20\(Cesare\)](http://www.progettovidio.it/dettagli1.asp?id=842&opera=Vita%20dei%20Cesari&libro=Libro%20I%20(Cesare))
- [4] https://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_storiche_non_cristiane_su_Gesù
- [5] Di una decisione del senato romano ricordata da Tertulliano, Edoardo Volterra, 1946.
- [6] La guerra contro Gesù, Antonio Socci, Bur, Apr 4, 2012.
- [7] Paolo Mieli, Paganesimo al tramonto. I tentativi d'incontro e le persecuzioni nel rapporto tra l'impero e i cristiani. Corriere della Sera, 29 marzo 2016.
- [8] In guerra con il passato. Paolo Mieli. Rizzoli, Nov 16, 2017.
- [9] I cristiani e l'impero romano, Marta Sordi, Editoriale Jaca Book, 2004.
- [10] http://www.tertullian.org/latin/apologeticum_becker.htm
- [11] Delphi Complete Works of Tertullian (Illustrated). Tertullian. Delphi Classics, Oct 11, 2018.
- [12] Apologeticum et Ad nationes libri duo. Quintus Septimius Florens Tertullianus. Anton, 1849.
- [13] Qu. Septimii Florentis Tertulliani Apologeticum et Ad nationes libri duo, ex fide optimorum codicum manuscriptorum aut primum aut denuo collatorum cum adnotatione perpetua et indicibus. Tertullian. sumptibus Eduardi Anton, 1849.
- [14] Tertullien et saint Augustin : oeuvres choisies. Quintus Septimius Florens Tertullianus, Aurelius Augustinus (Hipponensis). Dubochet, 1845.
- [15] The Ecclesiastical History of the Second and Third Centuries: Illustrated from the Writings of Tertullian. John Kaye. Griffith Farran & Company, 1829
- [16] The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Volume 4. Edward Gibbon. A. and W. Galignani, 1831